

HARBIY TERMINOLOGIYANING ASOSIY TARKIBIY VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Bekturdiyeva Shohida Satiboldiyevna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola harbiy mavzudagi matnlarda uchraydigan leksik birliklarning asosiy va semantic xususiyatlariga bag'ishlangan, harbiy matnlarda harbiy atamalar, neologizmlar, evfemizmlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: harbiy atamalar, neologizmlar, evfemizmlar, harbiy mavzular matni.

Abstract: This article is devoted to the main lexical and semantic features of military terms in texts, military terms, neologisms, euphemisms in military texts are considered.

Key words: military terms, neologisms, euphemisms, military-themed text.

KIRISH

Harbiy oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'rganish jarayonida kursantlar harbiy, harbiy-siyosiy mavzular matnlari bilan ishlaydi, ularni faqat mazmunli nuqtai nazardan qabul qiladi. Ushbu maqolada biz bunday matnlarni lingvistik nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz, masalaning leksik tomoniga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda jahon tilshunosligida soha terminologiyasida kasbga oid til birliklari tushunchasi bilan bog'liq leksik-semantik xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan bir qator muammolar ilmiy tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. Bugungi kunga kelib, kasbiy soha tilini o'rganish yangi bosqichga ko'tarildi.

Harbiy mavzudagi matnlar kasbiy sohaga oid til birliklarini mavzu bo'yicha yoki boshqa kichik guruhlar asosida tasniflash tamoyillarini hamda ularga xos alohida tizimlararo munosabat turlarini aniqlash, shuningdek, ushbu til birliklarining o'ziga xos funksional xususiyatlarini belgilashga doir masalalar hanuz o'z yechimini kutmoqda ⁶. Shu nuqtai nazardan, ushbu sohada mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq O'zbekiston tilshunoslari zimmasiga kasbga oid til birliklarini o'rganish va soha atamalarini tizimlashtirish, shuningdek, maxsus soha lug'atlarini tuzish bo'yicha bir qator vazifalar yuklatildi ⁷. Harbiy terminologiya mamlakatimizda endigina shakllanish va rivojlanish bosqichiga qadam qo'yayotgan bugungi kunda ingliz, ro's va boshqa tillar harbiy terminologiyasini o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

⁶O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 21 – dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan “ Davlat tili haqida” gi Qonuni.

⁷ Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017

Harbiy lug'at turli xil tuzilishga ega bo'lishi mumkin. Komponentlar soniga ko'ra atamalarga ajratiladi, so'zlar yoki bir so'zli atamalar monoleksemik deb ataladi, ularga asoslarning qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan va birlashtirilgan yoki defisli imloga ega bo'lgan murakkab atamalar va atama-iboralar yoki aralash, ko'p komponentli atamalar ham tegishli bo'lishi mumkin. L. V. Shcherba tarkibiy atamalarni tarkibiy va semantik birlikka ega bo'lgan va ajratilgan terminal nominatsiyasini ifodalovchi so'zlarning birikmasi sifatida tavsifladi [Shcherba 1974, 53]. Iborani bitta nominativ terminologik birlik sifatida ko'rib chiqish mezoni uning bitta tushunchani nomlash uchun ishlatilishidir.

Harbiy lug'atning shakllanishi ingliz tiliga xos bo'lgan so'zlarni shakllantirishning odatiy usullaridan kelib chiqadi: morfologik va leksik-semantik usullar, fan va texnikaning boshqa sohalaridan ham, boshqa tillardan ham qarz olish orqali, shuningdek iboralar asosida. Amerika armiyasining jangovar nizomlaridan biri misolida atamalarni shakllantirishning morfologik usullarini va ulardan foydalanish chastotasini ko'rib chiqamiz. [DOA Sniper Training 1994].

I. Oddiy (bir so'zli) atamalarning shakllanishi.

1) affiksatsiya - ildiz so'zlariga affikslar (prefikslar va qo'shimchalar) qo'shish orqali yangi bir so'zli atamalarning shakllanishi.

Misollar: *(-less) recoilless, (-er) armorer, (counter-) countersniper, (de-) to debrief.*

2) so'z birikmasi - so'z hosil qilish usuli, unda yangi so'z ikki yoki uchta so'z asoslarini birlashtirish orqali hosil bo'ladi. Misollar: *battlefield, rifleman, countdown, field-expedient.*

3) konversiya-so'z shakllanishining bir turi bo'lib, unda ba'zi mavjud so'zlar asl shaklini o'zgartirmasdan nutqning boshqa qismining ma'nosini oladi. Konversiya usuli fe'llarni hosil qiladi (asosan otlardan). Misollar: *to mortar; shell- to shell; rocket - to rocket. Otlarni fe'llardan konversiya o'zgartirish orqali shakllanish jarayoni ham bo'lishi mumkin, masalan to intercept - intercept.*

4) Qisqartirish - bu ingliz harbiy lug'atida morfologik so'zlarni shakllantirishning keng tarqalgan usuli bo'lib, unda tovush qobig'ining bir qismi yoki so'zning grafik shakli qisqaradi (tushadi). Ushbu hodisaning intensivligi va tarqalishiga shubhasiz ta'sir jangovar hujjatlar uslubining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi, buning uchun qisqalik, siqilish talabi ustunlik qiladi. Ko'pgina atamalar va kombinatsiyalar qisqartirilgan imloning belgilangan (qonuniy) versiyasini oladi. Biroq, yozma nutqda qisqartmalardan bunday foydalanish o'z-o'zidan to'liq ma'noda so'z shakllanishi emas, chunki bu holda yangi so'zlar yaratilmaydi, faqat mavjud leksik birliklarni belgilashning maxsus shartli (ma'lum darajada motivatsiyalangan bo'lsa ham) tizimi qo'llaniladi. Qisqartirish orqali yangi so'zning shakllanishi haqida faqat og'zaki nutqda (yoki qisqartmalardan foydalanish odatiy bo'lmagan yozma kontekstlarda)

tegishli to'liq so'zning sinonimi sifatida ishlatila boshlanganda to'liq huquq bilan gapirish mumkin [Korovushkin 1990].

Qisqartirishlar aloqa turiga va ularni nutqda amalga oshirishga qarab grafik va leksik qisqartirishlarga bo'linadi. Grafik qisqartmalar faqat yozma nutqda qo'llaniladi va og'zaki nutqda ular matnda aks ettiradigan birliklarning to'liq shakli bilan amalga oshiriladi: *FA* -- Field Artillery. Leksik qisqartmalarga qisqartirishlar, qisqartirilgan so'zlar va qisqartmalar kiradi. Qisqartmalar tovushli harfli qisqartmalar va akronimlarga bo'linadi. Tovush-harf qisqartmalari leksik birliklar bo'lib, og'zaki nutqda harflarning alifbo nomi bilan amalga oshiriladi, masalan: *MG* ['em'dgi:] - machine gun; *MP* ['em'pi:] - military police. Akronim qisqartmalar-bu oddiy so'zlar uchun qabul qilingan talaffuz normasiga muvofiq og'zaki nutqda amalga oshiriladigan leksik birliklar, masalan: *FEBA* ['fi:'ba:] Forward Edge of the Battle Area, *ROAD* [rou] - Reorganized Objective Army Division [Borisov 2004].

Qisqartmalarga misollar: *dia(meter)*, *illum(ination)*, *(para)chute*, *arty (artillery)* – asos qismini kesish; *medevac (medical evacuation)*, *shelrep (shelling report)* - ikki asosning qismlarini qo'shish; *ALICE (all-purpose lightweight individual carrying equipment)*, *BDU (battle dress uniform)*, *O-T (observer target)* - abbreviatsiya.

Shuni yodda tutish kerakki, og'zaki nutqdagi kesmalar natijasida, qoida tariqasida, atamaning stilistik rangi o'zgaradi. Hech bo'lmaganda dastlab yangi so'z biroz tanish rangga ega, ammo kelajakda bu rang tezda yo'q bo'lib ketishi mumkin (*plane*).

Ba'zi qisqartmalar odatiy so'zlarga aylanadi va zamonaviy foydalanishda qisqartmalar sifatida qabul qilinmaydi masalan (radar) so'zi.

5) atamaning ma'nosini o'zgartirish. So'zlarni shakllantirishning ushbu leksik-semantik usuli ob'ektlar, hodisalar, harakatlar, fazilatlarining har qanday belgilarining o'xshashligi asosida ma'no uzatishga asoslangan. Nomlarni ko'chirish ba'zan harbiy ishning boshqa sohalaridan yoki ijtimoiy faoliyatning boshqa sohalaridan, fan va texnikadan va hokazolardan so'z olish bilan bir vaqtda sodir bo'ladi.

Misollar: to brief (yur. "mijozga o'z ishini advokat tomonidan yuritishning har qanday xususiyatlarini ko'rsatish") - "jangovar parvozdan oldin ko'rsatma berish" (Havo Kuchlarida) - "vazifa qo'yish, ko'rsatma berish" (umuman Qurolli Kuchlarda);

rappelling:" arqon bilan tog'dan tushish "(umumiy) - "osilgan rejimda vertolyotdan arqon bilan qo'nish" (QK).

Atamalarining ma'nosini o'zgartirishning boshqa misollari: *extraction* - ekstraktsiya (gilzalar); *tiqilib qolgan uskunalarni tortib olish*; *dushman orqasidan desant bo'linmalarini olib chiqish (vazifa bajarilgandan keyin)*; *acquisition* - sotib olish; maqsadlarni aniqlash va seriflash; surveillance-kuzatuv, kuzatuv orqali razvedka; texnik vositalar (radar stantsiyalari, infraqizil uskunalari, issiqlik pelengatorlari va boshqalar) yordamida kuzatuv.

6) qarz olish. Ingliz harbiy lug'atida zamonaviy xorijiy qarzlarning ulushi nisbatan kichik. Ularning aksariyati nemis va frantsuz tillaridan olingan. Boshqa tillardan, xususan, Sharq tillaridan olingan so'zlar ham mavjud bo'lib, ular odatda so'zlashuvda ishlatiladi [Korovushkin 1980].

Misollar: *bunker, flak (jacket)*.

II. Murakkab (ko'p komponentli) atamalarning shakllanishi.

Atama-iboralar umumiy tushunchani bildiruvchi atamaga qo'shib, asl kontseptsiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan tur tushunchalarini olish uchun xususiyatlarni konkretlashtirish orqali yaratiladi. Bunday atamalar aslida ushbu tushunchani umumiyroq qilib qo'yadigan va shu bilan birga uning o'ziga xos xususiyatini ko'rsatadigan qisqartirilgan ta'riflardir. Shunday qilib, belgilangan hodisaning ko'plab turlarini qamrab oladigan o'ziga xos terminologik uyalar hosil bo'ladi [Komissarov 1990, 112]. Komponentlar soniga ko'ra, bu atamalar ikki, uch, to'rt va undan ortiq komponentlarga bo'linadi.

Masalan: *intelligence officer, careermanagement field, dual purpose improved conventional munition, multiple-integratedlaser engagement system* va hokazo.

Komponentlarni qurish davom ettirilishi mumkin, ammo ko'p sonli komponentlar bilan terminologik qator ichidagi semantik-sintaktik aloqalar buziladi va kombinatsiya ikki yoki undan ortiq alohida kombinatsiyalarga bo'linadi. Shuning uchun, kombinatsiya ichidagi semantik-sintaktik aloqalarni saqlab qolish uchun alohida tarkibiy qismlarni defis bilan ulash yoki vergul bilan ajratish odatiy holdir (*landing craft, infantry* - flagman qo'nish kemasi) [Neliubin 1981].

So'z birikmalarida grammatik dizayn quyidagilar orqali ifodalanishi mumkin:

Suffiks qo'shimchalar (*motionless position, protective equipment*);

predloglar (*system of axes, system of conductors*);

qo'shimchalar (*multiple-integrated system, non-commissioned officer*);

shuningdek, aks ettiruvchi atributiv konstruktsiyani ifodalaydi (*rifle division, night observation*).

XULOSA

Shunday qilib, biz harbiy terminologiyaning asosiy tarkibiy va semantik xususiyatlarini va uni morfologik, leksik-semantik va sintaktik darajada shakllantirish usullarini ko'rib chiqdik. Harbiy matnlar tarjimasida sohasidagi tadqiqotlar mahalliy tilshunoslarning asarlarida keng yoritilgan bo'lsada, xorijiy manbalar yetarli miqdorda mavjud emas. Shuni ta'kidlash kerakki, xorijiy adabiyotlar asosan ma'lumot uchun mo'ljallangan bo'lib, unga lug'at va ensiklopedik nashrlar kiradi. Harbiy soha atamalarini o'rganishning turli jihatlariga qaramay, bizning ma'lumotlarga ko'ra, harbiy soha vositalarining tili to'liq yetarlicha o'rganilmagan.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi Qonuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.

2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.– Toshkent: O‘zbekiston, 2017

3. Shcherba Языковая система и речевая деятельность — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. — 53

4. Sniper Training FM 23-10 [Текст]: Field Manual / Field Manual Headquarters. -Department of the Army. - Washington, DC, 1994. - 329 p.

5. Korovushkin D.G. О типологии сокращений в английском и русском военных жаргонах [Текст] / В.П. Коровушкин // Языковые проблемы подготовки военного специалиста: межвуз. сб. науч. тр. - Череповец, 1990. - С. 83-95.

6. Nelyubin L.L. Dormidontov A.A. Vasilchenko A.A. Uchebnik voyennogo perevoda, 1981

7. Borisov V.V. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках [Текст]: В.В. Борисов; под ред. А.Д. Швейцера. - М., 2004. - С. 132-135.

8. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [Текст] : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с.

9. Коровушкин, В. П. Коровушкин, В.П. Краткий учебный англо-русский и русско-английский словарь-минимум американского военного жаргона [Текст]: В.П. Коровушкин. - Череповец, 1980. - 86

10. Нелюбин, Л.Л. Учебник военного перевода. Английский язык [Текст]: Л.Л. Нелюбин, А.А. Дормидонтов, А.А. Васильченко. - М.: Воениздат, 1981. - 379

11. Шевчук, В.Н. Военно-терминологическая система в статистике и динамике [Текст]: В.Н. Шевчук. - М., 1985. - 94 с.

12. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии [Текст] / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. - Л., 1974. - с.265-304.

13. Ширяева О.В. Вопияшина С.М. Приемы перевода военных терминов с английского на русский язык.